

FOTOELEKTRIK PANELNING TURLI QIYALIK BURCHAKLARDA QUVVAT TADQIQI

F.J.Nosirov, Sh.T.Amirov, A. S.Uroqov, I.O'.Qodirov

Toshkent davlat texnika universiteti.

[Doi.org/10.5281/zenodo.11179282](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179282)

Abstract: The article investigates the variation in power output of photovoltaic panels at different tilt angles, obtained using geographic coordinates $41^{\circ}15'52''$. Solar energy resources available at the site throughout the year were studied. The creation of stable structures for photovoltaic panels with tilt angles ranging from 31° to 36° is proposed. It is shown that for adjustable constructions, the maximum power output is achieved at tilt angles ranging from 20° to 24° during the summer period, while for the winter period, this angle ranges from 57° to 62° . Graphs were constructed based on the obtained results.

Keywords: tilt angle, photovoltaic panel, solar energy resources, power output, geographic latitude.

Аннотация: В статье проведено исследование изменения мощности фотоэлектрических панелей при различных углах наклона, полученных с использованием географических координат $41^{\circ}15'52''$. Исследованы солнечные энергетические ресурсы, доступные на приемном участке в течение года. Предложено создание устойчивых конструкций для фотоэлектрических панелей с углом наклона от 31° до 36° . Показано, что для переменных конструкций максимальная мощность достигается при угле наклона от 20° до 24° в летний период, в то время как для зимнего периода этот угол составляет от 57° до 62° . На основе полученных результатов были построены графики.

Ключевые слова: угол наклона, фотоэлектрическая панель, солнечные энергетические ресурсы, мощность, географическая широта.

Annotatsiya: Maqolada $41^{\circ}15'52''$ geografik kengligida yer bilan hosil qilingan turli qiyalik burchaklarida fotoelektrik panel quvvatining o'zgarishi tadqiq qilindi. Yil mavsumlarida qabul qilgich maydonchaga tushayotgan yalpi quyosh energetik resurslari o'rganildi. O'zgarmas tayanch konstruksiyali fotoelektrik panellar uchun 31° - 36° qiyalik burchagi hosil qilish taklif qilindi. O'zgaruvchan tayanch konstruksiyali fotoelektrik panellarning yoz faslida 20° - 24° qiyalik burchagida maksimal quvvat ishlab chiqarishini kuzatish mumkin. Qish fasli uchun esa bu qiymat 57° - 62° ni tashkil qilmoqda. Olingan natijalar asosida grafiklar hosil qilindi.

Kalit so'zlar: qiyalik burchagi, fotoelektrik panel, quyosh yalpi energetik resursi, quvvat, geografik kenglik.

XIX asr boshida kremniy elektrotexnik sanoatda yangi davrni ochgan bo'lsa, 1883 yilda Charlz Fritz energetikada yangi bosqich ochdi. Fritzning 1.5 % foydali ish

koefitsiyentiga ega “stol” fotoelektrik moduli fotoelektrik panellarning ilk avlodi bo‘lib, quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini ochiqsladi. Bugungi kunga kelib, qayta tiklanmaydigan yoqilg‘i resurslarini yoqish orqali elektr energiyasini olish dominantlik qilmoqda. Resurs zahirasi kamayishi va qayta tiklanmasligi, energiya ishlab chiqarishning atrof-muhitga ko‘rsatadigan ta‘siri yangi turdagi sof va qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanib elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi qurilmalardan foydalanishini talab qildi. Quyosh fotoelektrik stansiyalari ushbu imkoniyatlarni taqdim qiladi.

Fotoelektrik panelning quvvat ishlab chiqarishi gorizonta qabul qilgich maydonchaga tushayotgan yalpi quyosh resurslari tushish burchagiga bog‘liq. Quyosh nurlarining tushish burchagi mavsumga bog‘liq o‘zgarib turadi [1,2,3]. Fotoelektrik panel yuzasi qiyalik burchagiga ko‘ra oyiga bir marta orientatsiya qilinadi va quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\beta_0 = \varphi - \delta_0 \quad (1)$$

Bu yerda φ – hududning geografik kengligi, δ_0 – berilgan oy uchun quyoshning og‘ish burchagi. Quyosh og‘ishi Kuper formulasi bo‘yicha quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\delta = 23.45 \sin \left(360 \frac{284 + n}{365} \right) \quad (2)$$

(2) ifodaga ko‘ra Toshkent shahri uchun qish mavsumi uchun optimal qiyalik burchagi quyidagicha (Toshkent shahrining geografik kengligi $41^{\circ}15'5''52$):

$$\beta_0 = 41^{\circ} - (-20.7^{\circ}) = 61.7^{\circ}$$

Shu tartibda yoz mavsumi uchun optimal qiyalik burchagi quyidagicha hisoblanadi:

$$\cos \delta = \frac{\cos(23.5^{\circ}) + \cos(18.5^{\circ})}{2} = 21.1^{\circ}$$

$$\beta_0 = 41^{\circ} - 21.1^{\circ} = 19.9^{\circ}$$

Yil mavsumlari bo‘yicha gorizonta tekislikka nisbatan fotoelektrik panel o‘rnatishning optimal qiyalik burchagi qishda 62° , bahor va kuzda 41° , yozda 20° oralig‘ida bo‘ladi [4,5]. Burchakning o‘zgarishi quyosh yalpi resurslarining o‘zgarishiga yalpi resurslarining o‘zgarishi esa quvvatning o‘zgarishiga bog‘liq. Fotoelektrik panel turli qiyalik burchaklarda PVsyst dasturida simulyatsiya qilindi va olingan natijalar taqdim etildi.

1-rasm 62° qiyalik burchakdagi qabul qilgich maydonchaga yillik radiatsiya tushuvi (STC bilan solishtirganda)

2-rasm 35° qiyalik burchakdagi qabul qilgich maydonchaga yillik radiatsiya tushuvi (STC bilan solishtirganda)

3-rasm Fotoelektrik panellari 62° qiyalik burchak ostida joylashtirilgan 1kW quvvatga ega fotoelektrik stansiyaning yillik ishlab chiqaradigan elektr energiyasining oylar kesimidagi ko'rsatgichlari

4-rasm Fotoelektrik panellari 35° qiyalik burchak ostida joylashtirilgan 1kW quvvatga ega fotoelektrik stansiyaning yillik ishlab chiqaradigan elektr energiyasining oylar kesimidagi ko'rsatgichlari

Turli burchaklarda quvvatlarning farqi quyidagi diagrammada beriladi.

5-rasm 62° va 35° burchakka o'ratilgan fotoelektrik panellarning elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi farqi

6-rasm 62° burchakka o'rnatilgan fotoelektrik panellarda quyosh yalpi resurslari yo'qotilishi va quvvatning solishtirma diagrammasi

7-rasm 35° burchakka o'rnatilgan fotoelektrik panellarda quyosh yalpi resurslari yo'qotilishi va quvvatning solishtirma diagrammasi

Yuqorida berilgan natijalarning xulosasi sifatida quyosh panellarini to'g'ri qiyalik burchagiga o'rnatish orqali ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi miqdorini oshirish imkoniyati mavjudligini aytish mumkin. 41°15'5"52 geografik kenglikda joylashgan Toshkent shahri uchun 31°- 36° burchaklar orasida fotoelektrik panelni o'rnatish yalpi resursni to'liq qabul qilishni ta'minlaydi. O'zgaruvchan tayanch konstruksiyali fotoelektrik panellarning yoz faslida 20°- 24° qiyalik burchagida maksimal quvvat ishlab chiqarishini kuzatish mumkin. Qish fasli uchun esa bu burchak 57°- 62° ni tashkil qiladi. Optimal qiyalik burchagida elektr energiyasini ishlab chiqarish 20% ga ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Sarvar Ogli, U., Javokhir Sherzod Ogli, A., & Shohista Qahramonovna, Z. (2024). Use Of Biological Factors In Protecting The Panels Of Photoelectric Stations Against Dust.
2. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 3(1), 60–65. p <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/3085>
3. <https://mywatt.ru/poleznaya-informaciya/kto-i-kogda-sozdal-pervye-solnechnye-batarei>
4. 3. Michael E. Wieser, Norman Holden, Tyler B. Coplen, John K. Böhlke, Michael Berglund, Willi A. Brand, Paul De Bièvre, Manfred Gröning, Robert D. Loss, Juris Meija, Takafumi Hirata, Thomas Prohaska, Ronny Schoenberg, Glenda O'Connor, Thomas Walczyk, Shige Yoneda, Xiang-Kun Zhu. Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report) (АНГЛ.) // Pure and Applied Chemistry. - 2013. - Vol. 85, no. 5. - P. 1047—1078. — doi:10.1351/PAC-REP-13-03-02
5. Quyosh energetikasi o'quv qo'llanma: Yuldoshev I.A., Tursunov M.N., Shog'ochqarov S.Q., Jamolov T.R., - Toshkent "Sano-standart" nashriyoti, 2019 45-47 b